

Projetos de Ciência Cidadã na Mata Atlântica no Instagram do Instituto Nacional da Mata Atlântica

Pôster

Samela da Silva Recla¹, Alba Livia Tallon Bozi¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ²

Palavras-chave: redes sociais, divulgação, biodiversidade, conservação ambiental.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atua na pesquisa, inovação, formação e disseminação de conhecimentos sobre o bioma. O perfil do instituto (@inma.oficial) tem 11,4 mil seguidores. As postagens com o tema “ciência cidadã” no perfil, entre 2021 e 2024, totalizaram 31 publicações. Os projetos divulgados incluíram “A água desse rio é boa?”, “Aves usando pulseiras?!”, “Bromélias”, “Borboletas Capixabas”, “Cantoria de Quintal” e “Eu conheço os répteis daqui!”. As primeiras postagens introduziram o conceito de ciência cidadã aos seguidores, mostrando como a participação ativa do público é essencial para o desenvolvimento de projetos científicos em parceria com o INMA. A implantação do recurso “collab” pela plataforma passou a permitir que uma postagem apareça em mais de um perfil do Instagram, ampliando a visibilidade dos projetos. Todos os projetos atualmente em andamento usaram essa ferramenta em alguma postagem. As demais postagens focaram em curiosidades sobre as espécies-alvo dos projetos, os objetivos de pesquisa e convites para participação (recrutamento). Também foram divulgados artigos e livros publicados, cursos para professores da educação básica, atividades com escolas e participação em congressos acadêmicos. A análise dos comentários revelou uma resposta positiva do público, incluindo elogios à beleza das espécies divulgadas. Foram registradas parabenizações e outros elogios às produções acadêmicas, principalmente aos artigos com a colaboração de cientistas cidadãos, desenvolvidos pelos projetos “Bromélias”, “Eu conheço os répteis daqui!” e “Borboletas Capixabas”. Além disso, houve parabenizações e aprovações dos seis livros da série “Ciência Cidadã na Mata Atlântica”, que gerou seis postagens em 2024. As postagens no Instagram ajudam a dar visibilidade aos projetos de ciência cidadã do INMA, e os 11,4 mil seguidores do perfil representam um potencial significativo de alcance para essas iniciativas.

Agradecimentos: Ao Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INMA. Ao CNPq pela bolsa concedida à primeira autora.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), samelarecla@gmail.com; alba.livia@inma.gov.br

² Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>